

Bundesrat Furgler: «Vertrauen lässt sich nicht erschwätzen»

Der neugewählte Magistrat im Gespräch
mit einem Korrespondenten der «Woche»

Die Kontaktfreudigkeit eines Bundesrates muss in unseren Tagen ein gutes Stück über jene Freundlichkeit hinausgehen, mit der er am Volksfest viele Hände drückt, an der Tramhaltestelle oder im Restaurant Grüsse leutselig erwidert und ein paar unverbindliche Worte wechselt. Kurt Furgler, der neu gewählte Bundesrat, ist vielmehr der Meinung, es sollten zwischen Regierung und Volk verbindliche Gespräche geführt werden, damit der Bürger nicht unter dem Eindruck steht, er werde aus der Ferne «verwaltet» und ab und zu, etwa am Neujahrstag oder am 1. August, mit patriotischen Merksätzen abgespeist. Vertrauen lässt sich nicht erschwätzen, es muss erworben werden, findet der neue Bundesrat.

Im Mirage-Sturm

Kurt Furgler hat Auseinandersetzungen nie gescheut. Als aktiver Sportler – er verhalf den St. Galler Handballern von St. Otmar zu Ruhm – hat er Freude am harmonischen Zusammenspiel und stellt sich zum fairen Kampf. Diese Einstellung hat er in den 17 Jahren, in denen er zum Parlament gehört, oft bewiesen. Am deutlichsten zeigte sich seine Art, die Probleme anzupacken, bei der Untersuchung der Mirage-Affäre. Als Präsident der Militärkommission fiel ihm damals eine ausserordentlich heikle Aufgabe zu. Er selbst hatte, bevor der Sturm losbrach, den Mirage-Kauf befürwortet. Als die Situation aber unhaltbar wurde und das Parlament ahnte, in wie vielen Bereichen es von der Militärverwaltung hinter Licht geführt worden war, hatte er der Wahrheit einen Weg durch all diese Verschleierungen zu bahnen. Seine Abrechnung mit den Hauptschuldigen war klar. Er nannte die Dinge und die Personen beim Namen: Der Chef der Flieger musste gehen. Der Generalstabschef wurde – immerhin in Ehren – auf ein Nebengeleise geschoben. Andere Mitverantwortliche erhielten hochoffizielle Rüffel. Schliesslich nahm, als letzte Konsequenz, der Chef des Militärdepartementes seinen Abschied. Nun wechselt also Kurt Furgler, der so oft Vorschläge des Bundesrates und Unzulänglichkeiten in der Verwaltung unter die Lupe genommen hat, vom Parlament ins Regierungs-

lager hinüber. Regierung und Parlament sind eben zwei Lager, auch wenn ihre Mitglieder meistens recht freundschaftlich miteinander verkehren. Das Parlament hat auftragsgemäss ständig zu kontrollieren, ob die Regierung ihre Pflichten erfüllt oder über ihre Kompetenzen hinausgeht.

Kollegial-System

Das neue Mitglied des Bundesrates hat nicht, wie mancher andere Magistrat, in der Regierung seines Heimatkantons gewirkt. Dennoch wird er nicht lange brauchen, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Am Kollegialsystem des Bundesrates sieht er zunächst das Positive. Bei einem Gespräch fragten wir ihn, ob wohl aus Rücksicht auf die Kollegialität mancher Einzelwunsch eines Departementsvorstehers von den andern sechs Landesvätern nur deshalb Zustimmung finde, damit später Gegenrecht gewährt werde, grob gesagt, ob nicht eine Hand die andere wasche.

Kurt Furgler bestritt diese Möglichkeit nicht; er ist aber doch der Ansicht, es könne, ja müsse in offener Aussprache jedes noch ungeklärte wichtige Problem gemeinsam geprüft werden, bevor es Parlament und Öffentlichkeit beschäftige. Die kollegialen zusätzlichen Berichte aus anderen Departementen seien Goldes wert.

Welches Departement?

Es lag auf der Hand, den initiativen St. Galler zu fragen, welches Departement er sich wünsche, falls er aussuchen könnte. Furgler blieb jedoch zurückhaltend und erklärte lediglich – das Gespräch fand noch vor seiner Wahl statt: «Zuerst muss ich gewählt sein...» Falls keiner der bisherigen Bundesräte Lust zeigt, «umzusteigen», übernimmt er das verwaiste Justiz- und Polizeidepartement. Dessen Leitung dürfte dem erfahrenen Juristen nicht schwerfallen. Fügen wir hinzu: Er übernimmt es vorläufig. Denn wenn es nächstes oder spätestens übernächstes Jahr zu einem Rücktritt im Bundesrat kommt, so wird er wohl ein anderes Departement übernehmen. Manche hoffen, es werde das Militärdepartement sein, schon im Interesse der Flugzeugbeschaffung. Furgler ist als Brigadier auch mit den allgemeinen

Belangen der Landesverteidigung so gut vertraut, dass ihm selbst die pfiffigsten Obersten nicht allzuviel weismachen können.

In unserem Gespräch kamen wir auch auf das Politische Departement zu reden. Was Bundesrat Furgler sich unter einer sinnvollen schweizerischen Aussenpolitik vorstellt, hat er jeweils an den Parteitagen seinen politischen Freunden vorgetragen. Er beleuchtete dabei die komplizierten Probleme klar und knapp: Anschluss an Europa, Solidarität in der Welt – aber unter Wahrung der Neutralität. Schweizer, Europäer und Weltbürger zu sein, ist nach seiner Meinung durchaus miteinander zu vereinbaren. Für die Entwicklungshilfe hat er sich von jeher eingesetzt, und zwar für die direkte, bilaterale Hilfe so gut wie für die multilaterale, das heisst, für die Unterstützung internationaler Organisationen.

Nötig und wertvoll erscheinen ihm Beiträge der öffentlichen Hand an Aktionen privater Hilfswerke, nicht zuletzt der Missionen beider Konfessionen, da die Missionare die Pioniere der Entwicklungshilfe sind. In Peru und andern Zentren schweizerischer Zusammenarbeit mit der Dritten Welt konnte sich Bundesrat Furgler selbst vom wirkungsvollen Einsatz der jungen Freiwilligen wie von der Aufbauarbeit überzeugen, welche die Missionen in Volks- und Mittelschulen, in Spitälern, Sanatorien und Aussätzigen-Stationen leisten.

Katastrophenhilfe

Kurt Furgler ist auch als Vorkämpfer einer Schweizer Truppe für Katastrophenhilfe bekannt geworden. Vor bald fünf Jahren forderte er den Bundesrat auf, ein militärisches, aber unbewaffnetes Detachement zu bilden zum Wiederaufbau kriegsgeschädigter Gebiete oder zur Soforthilfe bei Überschwemmungen, Dammbrüchen, Erdbeben, Sturmschäden und Hungersnöten.

Wir äusserten gewisse Zweifel, weniger daran, dass die Schweiz ein solches Katastrophenkorps aufstellen könne, als daran, dass dies von den heimgesuchten Ländern überhaupt gewünscht werde. «Wollen hilfsbedürftige Staaten in der Regel nicht lieber bares Geld als helfende Hände?» fragten wir. «Nicht unbe-

dingt», sagte Bundesrat Furgler, «helfende Hände sind an mehr Orten begehrt, als man denkt.» Er erzählte von einem aus dem Inneren Afrikas heimgekehrten Arzt, der für die Impfung ganzer epidemiegefährdeter Stämme Medikamente und geschultes Personal benötigt hatte. Mit Geld sei in solchen Fällen wenig geholfen.

Furglers Katastrophen-Motion hat inzwischen Gestalt angenommen. Die ursprünglich gewünschte einsatzbereite Friedenstruppe ist allerdings zur blossen Stabsorganisation zusammengeschrumpft. Auf die Frage, ob er mit diesem zunächst kargen Ergebnis zufrieden sei, meinte der Motionär, der Erfolg hänge nun von der Persönlichkeit ab, welche zum Aufbau und zur Leitung der Organisation ernannt werde. Diese Einstellung ist nicht selbstverständlich in unseren Tagen. Viele grosse und kleine Manager huldigen ja dem Aberglauben, mit einer gerissenen Organisation, mit Rationalisierung und Koordinierung seien die Probleme schon fast gelöst. Bundesrat Furgler hält diese modernen Hilfsmittel nicht für überflüssig. Aber das Wichtigste bedeutet ihm der persönliche Einsatz. Führen heisst für ihn planen und handeln – aber aus persönlicher Verantwortung.

Hans Zwinger

Der neue Bundesrat (vor seinem Unfall) über den Dächern von St. Gallen.

Aufnahme Herbert Maeder

Aus dem Spital zur Bundesratswahl

Die jungen Damen, die in eleganten St. Galler Spitzenkleidern schon zu Beginn der Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung hinter der Fernsehkamera auf die Wahl «ihres» Kurt Furgler warteten, liessen sich auch durch die harten Worte nicht beirren, die gegen den Einervorschlag der Christlichdemokratischen Fraktion gefallen waren. Vier Redner protestierten dagegen, dass ihnen nur dieser und

kein anderer Kandidat präsentiert werde. Sie fühlten sich damit zum «Kopfnickerparlament» degradiert. Gegen die Person Furglers selbst wurde kein einziges Wort laut, nur gegen die allzu perfekte Vorbereitung seiner Wahl.

Vielleicht wäre Furgler nicht schon aus dem ersten Wahlgang als Sieger hervorgegangen, wenn sich seine Gegenredner nicht so zersplittert hätten. Zu ihrem eigenen

Schaden haben sie sich gegenseitig das Wasser abgegraben. Sie brachten es übrigens nachher nicht über sich, mit der Mehrheit des Rates zu seiner Wahl zu applaudieren – eine etwas kleinliche Demonstration!

Der neue Bundesrat hatte von den Ärzten und Schwestern des St. Galler Kantonsspitals einen Tag Urlaub erhalten, für den er sich ausdrücklich bei der Annahme seiner Wahl bedankte. Er hatte sich ein paar Tage zuvor beim Spielen mit seinen Kindern und dem Hund

einen Meniskusriess zugezogen. Vor allem versprach er, mit der Jugend zusammen an unserem Staatswesen so mitzubauen, dass es auch den alten Leuten wohl sei und dass allen die Angst vor der technisierten Zukunft genommen werde. Dazu gehöre, dass einer die Last des andern tragen helfe.

Während seiner kurzen Dankesrede hatte Kurt Furgler seine Krücken an die Wand gelehnt, um ungestützt seine ersten Worte als neugewählter Bundesrat zu sprechen.